

Внешний барьер из конструкций энергия исчезнуть сокращения экономический эффективные решения

Г. Удербаева,

А. Жадигеров

Абстрактный: Внешний барьер из конструкций энергия исчезнуть сокращения экономический эффективные решения сегодня состояние уровень текущий из вопросов один Считается особенно этот проблемы решение в достижении деревня их дома к отоплению идти энергия определить и сокращение отдельно важность занятие он сказал, что

Ключевые слова: энергия защитник материальный , экономичный эффективные решения, внешние барьер конструкции, энергия потери, изоляционные материалы, солома

В нынешнюю эпоху, когда технологии развиваются, энергия и заправить был требовать слишком повысился идет Этот собственный по очереди энергия вызывает необходимость рационального использования ресурсов. Каждый в поле обновления и эффективный события все людей требования направлено на удовлетворение.

В частности, в сфере строительства требования и пожелания потребителей совпадают повышается. Размещение Здания — это место, где люди живут и работают энергоэффективный и экономичный, а также удобный для путешествий с точки зрения также приемлемо должно быть.

Наружные конструкции здания для повышения энергоэффективности

зданию необходимо покрыть теплоизоляционными материалами. Это здание или оно стоимость утепления возрастет. Потому что, рынок условия строительство материалы Цены в частности современный нагревать изоляция предметы из-за стоимости выходит.

Каракалпакстан Республика деревня в регионах домов большинство из них нагревать изоляция меры невидимый простой дома организовать делает. Строительная направленность при строительстве индивидуальных домов вряд ли считается. В снижении энергопотребления и отопления домов солнце ориентация эффект большой Здания в разработке окно и рекомендуется ориентировать двери на юг. Кроме того, объемно- история решения также обратите внимание требуется дать.

Узбекистан Республика в регионах строительство установлен нагревать нормы QMQ 2.01.04-97* «Строительство нагревать техника" в процитировано 3 та указатель был сделан соответственно. Загородный дом из сырцового кирпича на стадии изучения (Рисунок 18) номера нормальный по температуре (+20 °C) держа вставить для расходы на отопление представлены в таблице ниже (таблица 6).

Таблица 6

№	Здание обогрев для расходный материал общий годовая энергия расходы кВт с/м ² год	Нагревать защита		
		я	II	III
		188,5	115,6	89,5
1	Газ для потраченный деньги, сумма/м ² год	8000	4 400	3 400

2	Уголь для потраченный деньги, сум/м2 год	100 500	55 000	42 500
3	Дрова для потраченный деньги, сумма/м2 год	107 500	58 900	45 500
4	Электрический энергия для потраченный деньги, количество/ м2 год	6 200	3 400	2 600

Если теплозащита II степени применяется для жилых зданий, стоимость отопления дома в среднем на 41% выше, чем у обычного дома уменьшается.

III – уровень нагревать защита если это применимо дома к отоплению идтитратить расходы простой дом относительно средний 54% вплоть до снижаться был определен.

Затраты при использовании теплоизоляционных мероприятий домов сам обелить термин счет получать необходимый. Этого для дома возраст и услугаделать срок определен. Если этот к правилам действие если не сделано здание энергоэффективность повысился с экономический с точки зрения неэффективный к зданию становится Этот пока семей в бюджет серьезный повреждать приносит

Резиденция здания для внешний стена конструкции изоляция делать технико-экономический оправдание следующее индикаторы в соответствии ссделанный увеличивать необходимый: строительство ценить, обогрев для ежегодно или расходынагревать годовая энергия затраты.

Применимый средство события Население шанс уровень быть предоставлять для того, чтобы в нашей стране слишком дешевый местный материаловиспользовать перспективы в соответствии с

практичный дела сделаны повышается.

Ташкент Архитектура – строительство институт ученые к
сделанный Ташкент Архитектура-строительство институт к состояние
грантна основе 2017 – 18 годами М. М. Захидов научный под
руководством ОТ-А14-15 «Модельные загородные дома локальны без
повышения их цен применение энергосберегающих технологий,
основанных на использовании строительных материалов достигать"
практический проект завершен.

Гранд проект сделанный увеличивать в соответствии с видимый
эмпирический здание два Он однокомнатный, два дома состоят из одного
дахриза. Солнце греет этот дом от ориентации использовать слишком
большой внимание направленный. Солнце преобразовывать свою
энергию в максимальное тепло и нагревать его в зимний период здание
южный к части застекленная веранда размещен.

Q , называются великой глиной h как пойманный здание в
отоплении 40% гарантировано энергия сбережения возможный опыт
показал.

Проект в пределах иметь в виду пойманный теоретический и
экспериментальный научный вещи сделанный увеличивать для Ташкент
провинция Зангота в районе в деревнях широкий применяемый местный
из предметов эмпирический дома 2017 год от дерева в результате
четырёх лет непрерывного опыта до сих пор в своих домах
эффективность современный энергетически эффективный материалов
меньше не случилось пшеница аппликация из соломы показал, что это
ВОЗМОЖНО.

Этот опыт на основе Каракалпакстан в республике доступен Теоретическое обоснование применения теплоизоляционных мероприятий в загородных домах книги сделаны увеличилось _

Применение этой технологии к существующим сельским домам в большом количестве приводит к энергосбережению. Особенно среди бедных сельских жителей должно быть наиболее подходящим решением. Этот проект доступен как эффективное решение деревня в своих домах 150 мм по толщине солома слой применять рекомендация будет сделано.

Счет – книги сделанный увеличивать – электрический, нагревать энергия иреальные цены на топливо и его способность обеспечивать тепло (ккал, Вт час), экспортная цена на газ, местная цена на газ со скидкой, дрова цена и цены на уголь следующее стол получено согласно.

Использованная литература:

1. QMQ 2.01.18-2000* "Здания и конструкции обогрев, вентиляция и нормы энергопотребления для кондиционирования воздуха». Т.: Республика Узбекистан Архитектура строительство комитет 2012
2. QMQ 2.08.01 - 05 «Жилые здания». Т.: Государственная архитектура Республики Узбекистан.строительство комитет 2006.
3. QMQ 2.01.18-2000* "Здания и конструкции обогрев, вентиляция инормы энергопотребления для кондиционирования воздуха».

Т.: Республика Узбекистан Архитектура строительство комитет
2012

4. Энергия эффективный здания крыши дизайн в соответствии с гид" . Т.:
УзР Государственное архитектурное строительство комитет, 2012
5. QMQ 2.04.05 - 97 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха». Т.: Республика Узбекистан Архитектура строительство
комитет 2011